

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

Mediação cultural e processos de criação: caminhos para a experiência estética

Mes. Giovane Diniz (UEMG)

RESUMO

A mediação em artes visuais abarca a receptividade de públicos, criando possibilidades de potencializar a vivência estética. Esta acontece em cada indivíduo de forma diferente, a partir de conhecimentos adquiridos ao longo da vida. A experiência com um objeto artístico parte da capacidade perceptiva dos nossos sentidos, que ao serem estimulados, proporcionam novas descobertas e interpretações. Um aspecto importante neste procedimento pode ser a abordagem sobre os processos de criação de obras de arte. Ao serem comentados no decorrer de uma visita, os mesmos podem aproximar espectadores e obras, despertando um olhar mais atento para cada trabalho ou um conjunto de obras. Este estudo aborda questões relacionadas à formação de públicos para as artes visuais baseado em pesquisa bibliográfica sobre a mediação cultural, experiência estética, educação dos sentidos e criatividade.

Palavras-chave: Mediação; Percepção; Criatividade; Experiência.

ABSTRACT

Mediation in visual arts encompasses the receptivity of audiences, creating possibilities to enhance the aesthetic experience. This happens in each individual differently, based on knowledge acquired throughout life. The experience with an artistic object starts from the perceptive capacity of our senses, which when stimulated, provide new discoveries and interpretations. An important aspect in this procedure can be the approach to the processes of creation of works of art. When commented on during a visit, they can bring spectators and works closer together, awakening a closer look at each work or a set of works. This study addresses issues related to the formation of audiences for the visual arts based on bibliographic research on cultural mediation, aesthetic experience, education of the senses and creativity.

Key words: Mediation; Perception; Creativity; Experience.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

INTRODUÇÃO

A mediação cultural engloba aspectos importantes para a fruição com as artes visuais. Atualmente a cada dia somos provocados a vivenciar novas experiências sensoriais, nos levando a explorar as obras de arte juntamente com o ambiente em que elas são apresentadas. Muitas vezes o primeiro contato com os trabalhos é por meio do olhar, a visão pode ser o primeiro sentido a ser provocado diante de um objeto artístico, gerando questionamentos diversos que aparentemente não tem explicação. O que às vezes acontece é que não estamos habituados a analisar as obras com atenção. Observamos só o objeto/obra, sem perceber as nuances que constituem o trabalho.

Cabe aos museus, centros culturais e demais espaços que realizam a exibição de trabalhos artísticos pensarem em estratégias que promovam não só o contato com o objeto de arte, mas que possibilite que ele proporcione experiências nos espectadores, por exemplo, oferecendo visitas mediadas que estimulem, e provoquem perspectivas de leituras.

Uma obra de arte pode ser interpretada de diversas maneiras e isso vai depender da experiência de vida de cada pessoa, de sua condição social e do acesso aos espaços de cultura. A percepção do objeto artístico e como ele é apreciado exigem do espectador um olhar mais atento e para isso podemos pensar sobre a mediação, a educação dos sentidos, e como isso pode ser estimulado, explorando os processos de criação e as possibilidades de apreciação estética, como veremos a seguir.

MEDIAÇÃO CULTURAL, EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

A mediação nas artes visuais tem papel fundamental para a compreensão dos significados das obras, provocando os espectadores a perceberem o objeto artístico em seus diversos aspectos. Muitas vezes o trabalho apresentado em uma exposição aborda vivências cotidianas dos artistas, que também fazem parte do nosso dia a dia e isso pode integrar uma conversa entre mediador e o público visitante.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Segundo Martins (2011) a mediação cultural pode ser o espaço de diálogo, de troca, com um olhar mais ampliado do espectador, seja ele quem for. Essa troca possibilita uma leitura compartilhada com vários pontos de vista, envolvendo o repertório de cada indivíduo e sua subjetividade. Perante uma obra de arte podemos nos perguntar, sobre a sua materialidade, origem e histórias que ela pode apresentar, ampliando as nossas experiências. A experiência estética refere-se a nossas percepções, ao conhecimento sensível, através dos sentidos e das sensações (MARTINS, 2011). Os nossos sentidos podem ser aguçados de diversas formas e as artes visuais proporcionam o encontro com inúmeros elementos que provocam vivências e novos aprendizados.

Para a melhor percepção da arte é necessário primeiro educar o olhar e posteriormente os outros sentidos, pois eles são complementares. Um olhar atento pode despertar a curiosidade que gera pensamentos e causam sensações pelas descobertas que são feitas. Segundo Paulo Freire: “Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.” (FREIRE, 2011, p. 15). A curiosidade é importante para estimular o pensar e descobrir novas maneiras de experimentar a arte e isso pode começar por um olhar mais atento e reflexivo. O antropólogo David Le Breton aponta que:

O ver é inesgotável, já que as maneiras de olhar o objeto são infinitas, mesmo se na vida cotidiana uma percepção mais funcional baste para guiar os deslocamentos ou fundamentar noções. As perspectivas juntam-se às variações de luz para espessar as múltiplas camadas de significações. (LE BRETON, 2016, p. 69)

Esse ver inesgotável traz uma reflexão sobre as possibilidades de interpretar uma obra de arte. A forma como olhamos para o objeto artístico pode ser fundamental para a sua compreensão. As camadas de significações de cada trabalho devem ser exploradas com atenção e isso pede uma educação desse olhar, sendo investigador e atento a materialidades, formas, conceitos e contextos em que a obra está inserida. Para Barros (2000) ver e o olhar são atos diferentes, “são posturas diferentes que inauguram **campos de significação diferentes**”. Sendo o ver uma atitude involuntária e o olhar investigativo. “O olhar é próprio daqueles que investigam,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

que se perguntam. É, pois, algo deliberado, que tenciona a relação do sujeito com o mundo. No olhar, o sujeito pensa; no ver, se acomoda” (BARROS, 2000, p. 01). O exercício de ver e olhar podem ser estimulados diante de um objeto artístico em uma visita mediada, propondo que este objeto seja investigado e assim possamos fazer descobertas de significados, gerando experiências diversas. Segundo Alves: “O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido” (ALVES, 2012, p. 18).

Com a mediação a experiência vivenciada por cada espectador pode ser potencializada, visando múltiplas interpretações. Esses estímulos podem vir de provocações para um olhar investigativo, por exemplo, com perguntas e informações, mas sem deixar de ouvir as impressões e experiências de cada pessoa, gerando assim uma compreensão sobre as obras apresentadas sem desconsiderar as subjetividades do público. As experiências estéticas que abrangem as sensações e aprendizados em uma exposição de artes visuais podem gerar o interesse em visitar outras mostras, proporcionando uma formação de públicos conscientes do conhecimento e do potencial cultural que a arte tem. Para Luiz Guilherme Vergara. “A potência para a arte está na esfera da experiência do olhar que é, acima de tudo, a experiência da consciência ativa [...] que se faz multiplicada em cada tempo/experiência no sujeito que se abre para essa experiência” (VERGARA, Luiz, G. In: CERVETTO, R; LÓPEZ, M, 2018, p. 44).

A maneira como cada indivíduo vivencia e interpreta o que vê e sente é diferente, possibilitando pensar como as artes influenciam o nosso comportamento e o jeito de perceber o mundo e isso passa pelo contato do espectador com a obra exposta. Segundo John Dewey: “A obra ocorre quando um ser humano coopera com um produto de tal modo que o resultado é uma experiência apreciada pelas suas propriedades libertadoras e ordeiras” (DEWEY, 2010, p. 381). E estas experiências estão ligadas à descoberta de significados que podem ser interpretados por quem vê e são percebidas a partir do olhar de cada um.

A artista e professora Sara Ávila, fala sobre o aprendizado nas aulas com o mestre Alberto da Veiga Guignard e a educação do olhar:

[...] Com Guignard, passávamos a manhã inteira no parque só desenhando. “A disciplina” era a sua base didática, a partir do desenho de observação com lápis duro.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Começava a **educação do olhar**. Tínhamos que observar muito, desenhar com o olhar antes de riscar o papel [...] Essa atividade de ver é apenas a preparação para a atividade criadora, em que a pessoa investiga suas potencialidades, vê as possíveis soluções. (ÁVILA, 2001, p. 16)

Essa “educação do olhar” também pode ser estimulada em uma exposição, provocando o espectador a investigar a obra e suas nuances. As experiências sensoriais podem vir das nossas descobertas e conhecimentos adquiridos ao longo de nossas vidas e isso pode ser explorado em uma visita mediada. Explorar as diversas formas de ver, ouvir e sentir as coisas ao nosso redor despertam nossos sentidos para aprimorar nossa compreensão do campo artístico, visual e sonoro que conseguimos descobrir. O que podemos aprender com a apreciação nas artes e os seus processos de criação.

A partir das descobertas que os espectadores fazem nas obras, novas conversas podem surgir, por exemplo, a abordagem sobre a importância de um olhar atento aos trabalhos para uma maior percepção do mesmo como um todo, abrindo espaço para comparações com outras obras e pensamentos, estimulando a inteligência, como nos diz Jacques Rancière:

O ato de inteligência é ver e comparar o que vê. Ela o faz, inicialmente, segundo o acaso. É-lhe preciso procurar repetir, criar as condições para ver de novo o que ele já viu, para ver fatos semelhantes, para ver fatos que poderiam ser a causa do que ela viu. (RANCIÈRE, 2011, p. 84-85)

Seguindo o pensamento de Rancière, a arte, principalmente a contemporânea, não traz respostas prontas, e acaba por estimular a inteligência com esse comparar o que se vê, observando os trabalhos de vários ângulos e perspectivas diferentes.

PROCESSOS DE CRIAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Para Ostrower (2014) todos nós temos um potencial criador que se realiza dentro da nossa própria produtividade, sendo estimulado pelos desafios e necessidades de satisfazer tarefas, imaginando e criando soluções. “A criatividade é considerada um potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de suas necessidades.” (OSTROWER, 2014, p. 06).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Explorar os processos de criação nas artes visuais pode despertar o interesse do espectador, pois o ato de criar é natural nas atividades do nosso dia a dia.

É válido refletir sobre como a vivência e compreensão de um artista a partir de tudo que o rodeia, expressa sua sensibilidade e proporciona a criação de conceitos, a elaboração de imagens e objetos que provocam nossa percepção. A experiência com as artes gera em cada pessoa reações distintas, pois nossas percepções e conhecimentos são diversos, os ambientes em que vivemos assim como a bagagem cultural de cada indivíduo são diferentes e também os hábitos de vida.

Na contemporaneidade o artista dispõe de vários mecanismos para se expressar, para Cauquelin (2005) atualmente encontramos no domínio da arte uma mistura de múltiplos elementos da arte moderna e da contemporânea que constituem dispositivos sempre em transformação. Sendo assim os artistas criam conceitos e exploram os materiais para a elaboração de suas obras, relacionando temas, técnicas e linguagens diversas.

Na criação de um objeto de arte as relações entre linguagens, técnicas e temas se estabelecem no fazer, com materiais ligados a memória, vivências do artista e a sua forma de se conectar com as várias culturas que ele tem contato, gerando conhecimentos a partir dos costumes e de outras práticas cotidianas. Todos nós temos a capacidade de criar, a arte vem do fazer e o fazer faz parte da cultura, dos hábitos de cada indivíduo. Mas o fazer artístico é o trabalho do artista, e isso revela um grande diferencial de ser criativo e ser artista.

A imaginação do artista está voltada para a arte e ele a ela se dedica. Segundo Salles (2008) ao observar o mundo o artista recolhe aquilo que desperta o seu interesse, que toca a sua sensibilidade e isso possibilita o ato criativo. Para Ávila (2001) a imaginação também é importante no processo de criação, pois para criar não basta ter somente conhecimento e domínio técnico. Ela menciona Albert Einstein, que dizia: “A imaginação é mais importante que o conhecimento. Aí é que diferenciamos o técnico do artista, porque este consegue ir além dos fatores técnicos” (EINSTEIN in: ÁVILA, 2001, p. 47).

O meio cultural possibilita uma multiplicidade de trocas de informações e concepções de ideias. Estamos inseridos num sistema, onde os meios de comunicação proporcionam conexões

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

com vários acontecimentos e culturas distintas, com isso o exercício de um olhar atento traz pensamentos a respeito de fatores sociais e históricos do nosso ambiente contemporâneo, cheio de referências e estímulos sensoriais diversos. De acordo com Salles (2008) o espaço para a criação envolve trabalho físico e mental, junto com a poética de cada artista. A partir da poética dos artistas o espectador pode buscar seus próprios entendimentos sobre o que experienciou.

Na mediação, compartilhar e discutir os processos de criação de um objeto artístico com os visitantes de uma exposição pode aproximá-lo de questões que envolvem coisas do seu dia a dia e despertar interesses na materialidade, mas também nos conceitos, poéticas e histórias que envolvem os trabalhos. Isso cria possibilidades para o espectador interpretar, imaginar e estabelecer novos significados para as obras.

Em seu texto “O ato criador” o artista Marcel Duchamp aponta que: “O ato criador não é executado pelo artista sozinho, o público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando, interpretando suas qualidades intrínsecas e, dessa forma, acrescenta sua contribuição ao ato.” (DUCHAMP, M. In: BATTCKOCK, G, 1986, p. 71). Para Duchamp o ato criador continua a partir da interpretação do público, atribuindo ao objeto artístico significados que a princípio o próprio artista não havia imaginado. Esse processo de diálogo entre obra, artista e público pode ser provocado pela mediação, que estabelece um ambiente de conversação e troca entre os envolvidos.

A arte contemporânea apresenta aos seus espectadores várias possibilidades de leitura, com sua pluralidade de linguagens, materiais e técnicas empregadas. Um trabalho frequentemente se torna multiplicador de pensamentos pelas sensações que ele passa e proporciona. É importante ressaltar na mediação em arte o contexto histórico dos trabalhos, a contextualização na contemporaneidade se torna um elemento muito relevante, pois fazemos parte do contemporâneo, e estando inseridos nele temos mais contato com as propostas e realidades que os artistas nos apresentam.

Mas não podemos deixar que outros períodos da história da arte sejam ignorados ou diminuídos, pois os processos de mudanças nas artes visuais aconteceram ao longo dos tempos e cada experimento artístico constitui um aprendizado, que se torna referência a outros artistas. A

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

mediação funciona também como um mecanismo de conexão entre as artes. Barbosa (2010) fala sobre a contextualização ser a grande porta para o desenvolvimento da cognição. Sendo que conhecer as condições em que os artistas elaboraram suas obras e como eram os ambientes em que elas foram criadas, em períodos distintos, nos ajudam a buscar interpretações e significados, ampliando a experiência com o objeto artístico.

Impulsionar o espectador a ter um olhar mais atento pode levá-lo a relacionar o trabalho de arte com os fatos ocorridos na época de sua execução, se acontecimentos culturais e políticos foram inspiradores para o processo de criação da obra, se foram ignorados pelo artista ou se estão implícitos no objeto artístico, fazendo-o perceber questões relacionadas ao universo criativo do artista e também buscar na obra questões que provoquem sua compreensão. Como diz Martins e Picosque: “É preciso promover um contato que deixe canais abertos para os sentidos e os sentimentos despertados, para a imaginação e a percepção, pois a linguagem da arte também fala por sua própria língua e é por ela mesma que a lemos.” (MARTINS e PICOSQUE, 2008, p. 27-28). As obras podem não ter repostas, mas nos provocam várias perguntas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, a mediação implica na relação do sujeito com a fruição da obra como um todo, e isso significa que não se pode provocar somente a parte cognitiva, mas o conscientizar para todas as sutilezas presentes na obra de arte e nossa relação com ela. Nesse aspecto podemos perceber que explorar os processos de criação em uma visita mediada desperta a curiosidade e a imaginação do espectador, estimulando novas interpretações além de possibilitar que cada pessoa encontre respostas e significados na apreciação de um objeto artístico, despertando emoções que ficam na memória ou que causam prazer estético.

As experiências sensoriais que as artes visuais possibilitam podem ser vivenciadas de maneiras diferentes, explorando as percepções de cada espectador. Investigar os processos de criação e estimular os nossos sentidos ajuda a compreender os trabalhos que provocam a nossa sensibilidade, proporcionando novas maneiras de ver e olhar, ouvir e sentir. A mediação cultural

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

contribui muito nas experiências dos espectadores das artes e promovem a construção de novos conhecimentos, que podem ser compartilhados e vivenciados por pessoas diferentes, possibilitando a formação de novos públicos e o hábito de visitar espaços culturais, tornando a arte acessível a públicos diversos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Rubem. *Educação dos Sentidos e Mais...* 9 ed. Campinas, SP. Editora: Verus, 2012.
- ÁVILA, Sara. *Depoimento, Circuito Ateliê*. Editora: C/arte, 2001.
- BARBOSA, Ana Mae. *A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos*. 8 ed. São Paulo. Editora: Perspectiva, 2010.
- BARROS, José Márcio. Duas ou três questões sobre o olhar. *Caderno do Professor* (Belo Horizonte). v. 6, n. 6, p. 42-46, issn: 1806-5899, 2000.
- CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Editora: Martins Fontes, 2005.
- DEWEY, John. *Arte como experiência*. São Paulo: Editora: Martins Fontes, 2010.
- DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: BATTCOCK, G. *A nova arte*. 2 ed. São Paulo. Editora: Perspectiva, p. 71-74, 1986.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia - Saberes Necessários À Prática Educativa* - 43 ed. São Paulo. Editora: Paz e Terra, 2011.
- LE BRETON, David. *Antropologia dos sentidos*. Petrópolis, RJ: Editora: Vozes, 2016.
- MARTINS, Mirian Celeste. Arte, só na aula de arte? *Educação*, Porto Alegre, v. 34, n. 3, p. 311-316, set./dez. 2011.
- MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa. *Mediação cultural para professores andarilhos na cultura*. Rio de Janeiro: Editora: RBB, 2008.
- OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. 30 ed. Petrópolis: Editora: Vozes, 2014.
- RANCIÈRE, Jacques. *O mestre ignorante: Cinco lições sobre a emancipação intelectual*. Editora: Autêntica, 2011.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

SALLES, Cecília Almeida. *Redes da Criação Construção da Obra de Arte*. Editora: Horizonte / Vinhedo, 2008.

VERGARA, Luiz Guilherme. Curadoria educativa: percepção imaginativa/consciência do olhar. In: CERVETTO, Renata; LÓPEZ, Miguel A, (Org.), et al. *Agite antes de usar. Deslocamentos educativos, sociais e artísticos na América Latina*. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018.

Como citar este texto:

DINIZ, Giovane. Mediação cultural e processos de criação: caminhos para a experiência estética. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-10.